

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Анварова Нигора Фарходжон кизи

студентка направления образования «Русский язык в иноязычных
группах» Кокандского государственного университета

Попова Е.И.

Научный руководитель:, доцент Кокандского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15609176>

Аннотация. В статье описывается совокупность требований к современному учебному комплексу по русскому языку в узбекской школе; предлагается модель реализации этих требований с учетом изучения вопросов русского синтаксиса. Даются основные характеристики составляющих учебно-методического комплекса по РКИ, позволяющие сформировать общую концепцию его построения, и на ее основе реализовать эффективную модель обучения.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация, учебная база, учебник, рабочие тетради, информационно-коммуникационные технологии

Annotation. The article describes the set of requirements for a modern Russian language educational complex in an Uzbek school; a model for implementing these requirements is proposed, taking into account the study of Russian syntax issues. The main characteristics of the components of the RCT educational and methodological complex are given, allowing to form a general concept of its construction, and on its basis to implement an effective learning model.

Keywords: educational and methodical complex, educational and methodical documentation, educational base, textbook, workbooks, information and communication technologies

Организация обучения в современной школе предполагает решение ряда важных проблем, касающихся проектирования и оснащения учебного процесса. В этой связи одним из наиболее значимых вопросов, требующих решения в соответствии с новыми реалиями, стало «внедрение в учебный и воспитательный процессы учебных планов, программ, учебно-методических комплексов и современных педагогических технологий, разработанных на основе международных требований», осмысление проблемы создания современного учебно-методического комплекса по дисциплинам [1].

Учебно-методический комплекс представляет собой подсистему учебно-методического обеспечения общей подготовки, которая регламентирует все формы учебной деятельности учащихся и в значительной степени – профессиональную деятельность учителей.

Проблема создания эффективного учебно-методического комплекса становится сейчас особенно актуальной именно в связи с развитием новых подходов к теории обучения иностранным языкам, таких, как интегративный подход к обучению различным видам речевой деятельности и различным аспектам обучения, единство обучения языку и культуре, а также в связи с формированием более широкого взгляда на обучение языку, использование многих новых и ранее не задействованных достижений психологии, лингвистики, лингводидактики, новых современных технологий обучения.

Подготовка учебно-методических комплексов предусматривает последовательную реализацию внутренних и междисциплинарных связей, взаимосогласование всех видов учебных занятий, всестороннее обеспечение их всеми средствами обучения и таким образом ставит на практическую почву внедрение методов управления качеством преподавания [5, с.618].

Все элементы УМК должны обеспечивать комплексный подход, опираться на современные достижения науки, образовательной практики и реализовывать авторский подход к объекту изучения [6, с.307].

При создании УМК можно выделить 4 этапа.

1 этап – создание *нормативной и учебно-методической документации*. Сюда входят: рабочий учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, технологические карты уроков (или план учебного занятия),

2 этап создания УМК – это создание *учебной базы*, выбор средств обучения. В первую очередь определяются дидактические средства: 1. Учебная литература – учебники, учебные пособия, конспекты, лекции, справочники, задачки, каталоги, альбомы. 2. Методическая литература – все частные методики преподавания, методические пособия, методические рекомендации, методические разработки, методические указания.

3. Дидактические материалы. Сюда включается все дидактические материалы, имеющиеся у учителя. 4. Технические средства обучения. Сюда входят как традиционные средства обучения, так и аудиовизуальные средства, видеоматериалы, видеокассеты, различные

компьютерные дискеты, и использование компьютерных обучающих программ, мультимедийных средств обучения. В этот же раздел включаются все средства обучения, используемые для проведения практических работ.

3 этап включает *традиционные и новые технологии обучения*. Сюда входят наработанные методические разработки уроков: комбинированных уроков, уроков лекций, бинарных уроков, интегрированных уроков, уроков семинаров, деловой игры, уроков аукционов, уроков «эврика», уроков «Счастливый случай» и т. д.

4 этап – контроль за знаниями и умениями учащихся [6, с. 309].

Каждый структурный компонент учитывает требования основной образовательной программы. Структура и состав учебно-методического комплекса для конкретной дисциплины регламентируются ее особенностями и принятыми методами или технологиями обучения.

1. Программа учебного курса:

- Описание целей, задач и содержания курса.
- Перечень тем и разделов, подлежащих изучению.
- Рекомендуемое распределение учебных часов (практические занятия, самостоятельная работа).

2. Учебники и учебные пособия:

Основные книги и материалы, содержащие теоретическую основу дисциплины, задания для освоения материала и примеры для практики.

3. Методические указания для преподавателя:

- Рекомендации по организации учебного процесса.
- Подходы к подаче материала, проведению занятий и оценке знаний.
- Примеры уроков, практических занятий.

4. Методические указания для учащихся:

- Инструкции для самостоятельного изучения курса.
- Советы по выполнению заданий, подготовке к контрольным работам и экзаменам.

5. Практические и лабораторные задания:

Комплекс упражнений, задач и кейсов, направленных на закрепление теоретических знаний.

6. Контрольные материалы:

- Тестовые задания, вопросы для самопроверки.
- Зачетные задания и вопросы

- Критерии и шкалы оценки знаний.

7. Дополнительные материалы:

- Списки литературы и интернет-ресурсов для углубленного изучения темы.

- Аудио- и видеоматериалы, презентации, интерактивные задания

Центральное место в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, его стержнем, является учебник, который на основе учебной программы должен определять содержание обучения и всю систему познавательной деятельности учащихся.

Учебник опирается на соответствующую программу. Но если программа лишь именуется основные понятия курса, то учебник их раскрывает, иллюстрирует, а также содержит систему упражнений, направленных на формирование соответствующих умений и навыков. Преподнесение теоретического материала осуществляется в описании фактов языка и речи, формулировке понятий, определений, правил. Теоретический материал иллюстрируется примерами и может быть заключен не только в тексты, но и в таблицы, схемы, алгоритмы рассуждений. В учебнике часто бывает представлена не только основная, но и дополнительная информация: справки об истории формирования тех или иных лингвистических явлений, рассказы о выдающихся лингвистах.

Содержание учебно-методического комплекса учитывает, что изучение русского языка *должно совмещаться с прикладными, практическими задачами*, что «существует особая наука о языке, изучающая язык как естественное явление, непрерывно и закономерно развивающееся» (Пешковский А.М.) [4].

Методическим аппаратом учебника предусмотрена дифференциация материала: различными графическими средствами выделены определения понятий, подлежащие не только осмыслению, но и запоминанию; формулировки правил, которые учащиеся должны твердо знать; термины и ключевые для темы слова, словосочетания, обороты.

Упражнения и задания учебника призваны помочь организовать практическую работу над понятиями и правилами, над способами оперирования ими, над умениями опознавать, анализировать, характеризовать определенные явления языка, видеть особенности их употребления в речи, самостоятельно отбирать, конструировать языковой материал в соответствии с изучаемой темой, правильно – в соответствии с нормами литературного языка – и целесообразно – в соответствии с

обстоятельствами речи – использовать различные языковые средства в собственной речевой практике.

По сравнению с традиционной системой упражнений по русскому языку в современных учебниках по русскому языку увеличен удельный вес задач, ставящих учащихся перед необходимостью найти ответы на вопросы: как применить полученные знания, зачем надо знать такое-то понятие, зачем надо уметь выполнять такую-то операцию; что известно, а что является новым в рассматриваемом материале, каким способом лучше решить задачу [3].

В современных учебниках [2] дается попытка выявить воспитательные возможности предмета не только за счет информативной стороны текстов, используемых в качестве дидактического материала (*«Чему учит данный текст? Какова основная мысль автора?»*), но и за счет воспитательных ресурсов самого языка. Привлекается внимание к общественной важности умения правильно воспринимать чужое высказывание и уметь правильно, точно, выразительно говорить и писать, уместно пользуясь богатствами русского языка и соблюдая этические нормы речи

Задачи и упражнения охватывают все виды речевой деятельности:

- восприятие речи (слушание и чтение),
- воспроизведение речи (устный пересказ и письменное изложение),
- порождение речи (говорение и создание текстов в письменной форме).

Одним из значимых элементов учебно-методического комплекса является комплект программных средств учебного назначения на базе информационно-коммуникационных технологий. В частности видеоматериалы, презентации учебного назначения обеспечивают достаточно устойчивые условия для реализации различных видов учебной деятельности. Они позволяют представлять на экране учебную информацию, инициировать процессы познавательной деятельности учащихся, эффективно контролировать результаты обучения, осуществлять тренаж, повторение учебного материала, активизировать мыслительную работу обучающихся, то есть программные средства по своему назначению полифункциональны, что особенно важно при изучении иностранных языков.

Рабочие тетради для учащихся, включающие задания для формирования умений и навыков обучающихся (задания в рабочей

тетради должны быть дифференцированы по степени сложности). Так в рабочие тетради 8-9 классов могут быть включены упражнения, направленные на развитие монологической речи в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой [7, с.72].

Современный учебный комплекс по русскому языку в узбекской школе, при сохранении ядерной позиции основного учебника, должен включать все доступное для реализации и применения разнообразие типов дополнительных пособий и тренажеров, использующих различные каналы восприятия и закрепления информации для наилучшего освоения учебного материала с учетом когнитивных типов обучаемых и конкретных задач обучения.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации деятельности министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе» - 26.05.2023 г. № УП-79
2. Веч О.Я. Русский язык как иностранный. 9 класс: учебник для школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения / О.Я. Веч, М.Ю. Иванцова, Н.Т. Юлдашева. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022.
3. Методические рекомендации к УМК «Русский язык: Теория», «Русский язык: Практика», «Русская речь: Развитие речи» (5,6,7,8,9 кл.) / под ред. Купаловой А.Ю., Пименовой С.Н., Пичугова Ю.С. – М.: Дрофа. 2004-2005
4. Пешковский А.М. Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. — М.; Л.: Госуд. Изд-во, 1990.
5. Улухужаев, Н. З. Учебно-методический комплекс подготовки учителей начальных классов / Н. З. Улухужаев, М. О. Хамидова. // Молодой ученый. – 2014. – № 19 (78). – С. 618-619. – URL: <https://moluch.ru/archive/78/13222/>
6. Фоминых, И. В. Роль учебно-методического комплекса в обеспечении качества образования / И. В. Фоминых. // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — Санкт-Петербург: Заневская площадь, 2014. – С. 307-309. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6767/>
7. Щепотин А. Ф., Чекулаев М. А., Сосонко В. Е., Шеховцев А. П. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в средних профессиональных учебных заведениях. – М.: ИПР СПО, 2002.
8. Popova, E. I. (2023). Features of the functional classification of sentences according to the purpose of the statement. *Gospodarka i Innowacje*, 35, 138-141.